

MUZIKA ÁSBAPLARINIŇ PAYDA BOLIW TARIYXIY BASQISHLARI

Allanov Ayapbergen Jabbarbergenovich

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

“Muzikalıq tálım” kafedrası ađa oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279355>

Anotatsiya. Bul maqlada muzika ásbaplarınıń payda bolıw tariyxıy basqıshlari, muzika mádeniyatına tiyisli eń áyyemgi mađlıwmatlar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: Muzika, saz-asbap, mádeniyat, kórkem-óner.

HISTORICAL STAGES OF THE EMERGENCE OF MUSICAL INSTRUMENTS

Abstract. This article discusses the historical stages of the emergence of musical instruments, the earliest information about musical culture.

Keywords: Music, performance of the instrument, culture, art history.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы возникновения музыкальных инструментов и самые ранние сведения о музыкальной культуре.

Ключевые слова: Музыка, хоровое исполнение, культура, история искусств.

Orta Aziya aymađında bunnan 4-5 miń jıllar burın da adamlar jasađanlıđı haqqında mađlıwmatlar kóplegen dereklerde keltirilgen. Algashqı adamlardıń turmıs tárizi, olardıń mádeniyatı, atap aytqanda, muzika mádeniyatı tuwrısında jazba derekler derlik joq.

Aymaқта jasađan parsı hám massagetlerdiń muzika mádeniyatı tuwrısındađı dáslepki jazba mađlıwmatlar grek hám Rim tariyxshılarınıń kitaplarında keltirilgen bolıp, bular tiykarlanıp zardóshtiyliktiń múqaddes kitabı - Avesto menen baylanıslı.

Babalarımızdıń muzika mádeniyatına tiyisli eń áyyemgi mađlıwmatlar jartaslardađı súwretlerde, arxeologiyalıq qazılmalar waqtında tabılđan buyımlarda, qalaberdi, túrli esteliklerde baspalarđa islengen súwret hám miniatyuralarda óz sáwleleniwini tapqan.

Biziń názerimizde muzika ásbaplarınıń xarakteristikasınıń sózler járdeminde uzatılıwı bir tárepleme oylawdı sáwlelendiriwdi payda etse, olardıń súwret yamasa háykelshe formasındađı súwreti onı tolıqtırılıwı múmkin.

Sebebi, áyyemgi derekler birinshiden, arab yamasa parsı tilinde jazılğanlıǵı, ekinshiden bul tillerdiń rawajlanıwı nátiyjesinde ayırım eski sóz hám sóz dizbegilerdi zamanagóy tilge awdarma jasawda ushraytuǵın máseleler maǵlıwmatlardıń tolıq jetkeziliwine tosqınlıq etedi.

Súwret bolsa tiyisli ob'ekttiń óz dáwirinde súwretshiniń tárepinen qanday pikirde sáwlelendiriw etilgenligin tolıq uzatıw múmkinshiligine iye. Sol sebepli de keyingi jıllarda arxeologiyalıq ekspediciyalar nátiyjesinde tabılǵan hám tabılıp atırǵan túrli buyımlar hám súwretler babalarımızdıń muzıka mádeniyatı, atap aytqanda, muzıka ásbapları tuwrısındaǵı pikirde sáwlelendiriwimizdi jáne de bayıtpaqta.

Orta Aziya aymaǵında júdá áyyemgi zamanlardan baslanǵan tariyxıy process eramızdan aldınǵı birinshi mın jıllıqtıń yarımınan baslap óz orının basqa turmıs tárizine, yaǵnıy mámleketshiliktiń qalıplesiwine bosatıp berdi. Bunıń nátiyjesinde bul orınlar hám Iran aymaǵında eramızdan aldınǵı IV-III ásirlerden-aq bir mámleket payda boldı. Bul mámleketlerdegi qala mádeniyatı tiykarlanıp otırıqshı hám ónermentshilikke tiykarlarǵan bolıp, xalıqtıń basqa bir bólegi turmıs tárizin saqlap qaldı hám olardıń tiykarǵı iskerligi sharwashılıq menen baylanıslı bolǵanlıǵın tariyxdan bilwmiz. Bul jerde jasaǵan xalıqtıń muzıka mádeniyatı olardıń turmıs tárizi menen tikkeley baylanıslı bolǵanlıǵın tastıyıqlap otırıwdıń hájeti joq.

Eramızdan aldınǵı 330-324 jıllarda Orta Aziyaǵa bastırıp kirgen Aleksandr Makedonskiy bul jerdegi bekkem qorǵanlar kórinisindegi qalalar, qızǵın social hám materiallıq turmıstı kórip hayran bolǵan. Bul aymaqtıń shabiliwi nátiyjesinde tábiyiy ráwishte jergilikli xalıq mádeniyatı hám turmıs tárizi kútá úlken joytıwlarǵa ushıraǵan bolsa da, sol qatarda ellin mádeniyatına tán jańalıqlar da kirip kelip, xalıqtıń social hám materiallıq turmıs tárizin bayıttı. Tariyxshilardıń atap ótiwlerinshe bul (Invnla óz gárezsizligin saqlap qalǵan Xorezm mádeniyatı óz gárezsizligin joǵaltqan Parfiya hám Baqtriyaga qaraǵanda kemrek ózgerislerdi bastan keshirgen.

Afrosiyob (Samarqand) qarabaxanalarınan tabılǵan miynet quralları, túrli urıs quralları, xojalıq hám kórkem ılaydan islengen ıdıs buyımlar, teńgeler hám basqa buyımlar qatarında tabılǵan ılaydan islengen ıdıs terrakotalar (loydan jasalıp, keyin jalında pısırilgen, arqa tárepi, maydan bólegi bolsa bo'rttirilgen kórinistegi, boyı hám eni shama menen 9 -10 sm. bolǵan ılaydan islengen ıdıs) de sáwlelendirilgen muzıkashı er adam hám hayallardıń súwretleri sol dáwir muzıka ásbapları haqqında júdá qımbatlı maǵlıwmatlardı beredi. Olardıń shamalıq jası eramızdan aldınǵı III-l ásirlerden aldın ekenligi anıqlanǵan. Afrosiyob terrakotalarida eń kóp súwretlengen muzıkalıq ásbap ud esaplanadı.

Bul bolsa bul ásbaptıń sol dáwirde júdá keń tarqalǵan ardaqlı saz ásbabi ekenliginen dárek beredi. Súwretlerde udtıń úsh hám tórt túrli kóriniste kórsetilgeni baqlanadı.

Terrakotalar jaratılǵan dáwirde keyingi ótken 7-8 ásir dawamında da bul ásbaplardıń kórinisi hám tarlarınıń sanında derlik ózgeris bolmaǵan. Abu Nasr Farabiy tárepinen jaratılǵan “Muzıka haqqında úlken kitap”da da ud ásbabi tap soǵan jaqın súwretlengen. Farabiyden keyin jaratılǵan muzıkalıq qollanbalarda bolsa udtıń tórtinshi tarına qosımsha túrde Farabiy tárepinen besinshi tar kiritilgenligi jáne onıń sazı kvarta aralıǵında sazlıana baslanǵanlıǵı jazılǵan.

T.S.Vizgonıń « Muzikalnie instrumenti Sredney Azii» kitabında keltirilgen dálillerge tayanǵan halda ud asbabınıń haqıyqıy watanı Orta Aziya, atap aytqanda, soǵdlar aymaǵı ekenligin tastıyıqlaw múmkin. Avtordıń maǵlıwmatına qaraǵanda Xorezm, Marv hám Arqa Turkistanda tabılǵan terrakotalarda udsiyaqlı ásbaplardıń ayırım kórinisleriniń saqlanıp qalǵan halda, onıń súwreti na Tigrdagi Selevkiyadaǵı, Gretsiyadaǵı hám de Egipettegi tabılǵan terrakotalarda uchramaydı. Egipettiń áyyemgi muzikataniwshilardıń maǵlıwmatına göre ud Egipet aymaǵına Aziyadan keltirilgen. Qitayda házirgi kúnge shekem paydalanılıp kiyatırǵan ud siyaqlı ásbap- prima Qitay tariyxshilariniń maǵlıqmatna göre Batıs aymaqtan kirip kelgen.

T.S.Vizgonıń “Muzikalnie instrumenti Sredney Azii” kitabında pipanıń Qitayǵa kirip keliwi (Farmerdiń maǵlıwmatlarına tayanǵan halda) Qitay imperatori Vu Tiniń turk Malikasına úyleniwi menen baylanıstıradı. Izertlewshi Pikken bolsa udtıń Qitayǵa kirip keliwi eramızdıń V ástri baslarına tuwrı keliwin aytqan. Házirde tutınıwda bolǵan Qitay pipasınıń dástesinde ladlar ornatılǵan bolıp, pipanı atqarıw waqtında uslap turıw udni ustawdan parıq etedi. Pipa ádette shep dizede tap girjek siyaqlı tirelip, shep qol menen dástesinen uslap turıladı hám oń qol menen plektr (mizrob) járdeminde dawıs payda etiledi.

Eramızdan aldınǵı birinshi ásirde baslap Qitaydıń arqa aymaqlarına turkiy qawimler jaylasa baslaǵan hám olar arqalı ud Qitay aymaǵına kirip kelgen bolıwı itimal. Arqa Turkistannan tabılǵan terrakotalarda da tap Afrosiyob terrakotalarına uqsas ásbaplar, sonıń ishinde udsiyaqlı ásbaplardıń súwreti ushraydı. Bul ásbaplarda da 4 tar bar bolsa da, olardıń dástesi azmaz uzınlaw kóriniste hám ásbap atqarıwshıları retinde bolsa meshinler súwretlengen.

Ud siyaqlı ásbaptıń taǵı bir túri yaponlarda da ushraydı hám ol “biva” dep ataladı. Arqa Indiya aymaǵınan tabılǵan Gandxar releflarida da, Pakistan aymaǵınnan tabılǵan jas hayaldıń háykelshesinde de ud siyaqlı ásbaptıń súwreti ushraydı.

Pakistandaǵı tabılǵan háykelshede bolsa udtıń tari úshew bolıp, onıń kesasi udqa salıstırǵanda ensizrek hám dástesi azmaz uzın kóriniske iye.

Sonın menen birge, ol jaǵdayda uddaǵı siyaqlı dásteniń úsh bólegi (qulaqlar jaylasqan bólek) dıń keyin basıp qayırılǵanlıǵı baqlanbaydı. Udtiń Gandxar aymaǵında bunday kóriniste payda bolıwın kushonlardıń Arqa Indiya aymaǵına jılısıwı menen boljaw múmkin.

Afrosiyobdan tabılǵan taǵı bir udsiyaqlı ásbaptıń súwreti avtordıń (T.S.Vizgoniń) itibarın tartǵan. Bul terrakota ud súwreti sáwlelengen basqa terrakotalardan áyyemgilew bolıp, onıń kórinisi júdá anıq top=ilq saqlanaǵam bolsa da, eki tari bar ekenligi hám dástesiniń uzınlıǵınan kelip shıǵıp, bul ásbap kóshpeli xalıqqa tiyisli bolıwı múmkinligi shama etiledi. Bul terrakotaǵa jaqsılaw itibar berilsa, odaǵı súwret uddan kóre (házirge shekem mámleketimizdiń arqa aymaqları - Surxondarya hám Qashqadaryada paydalanilatılatuǵının) dombıraǵa jaqınlıǵın baqlaw múmkin.

Tap sonday kórinistegi súwretler Xorezm aymaǵındaǵı Qoyqirilǵan qorǵaninan tabılǵan háykeshelerde de ushraydı. Bunnan sonı juwmaq qılıw múmkin, otırıqshı xalıq, atap aytqanda onıń bir bólegi bolǵan qala xalqı tárepinen paydalanılǵan ásbaplar kóshpeli xalıqtıń ásbaplarınan jetilissenligi hám odanǵı atqarıwshılar professionallasiwi menen parıqlanǵan. Qala xalqı tárepinen quramalastirilǵan ásbaplar bolsa óz gezeginde kóshpeli xalıqlardıń ásbapların jetilistiriw tiykarında qalıplesken.

Afrosiyob qarabaxanalarında tabılǵan ásbaplar súwreti arasında arfa asbabınıń da óz sáwleleniwın tapqanlıǵı, bul ásbaptıń watanı retinde aldınları Egipet esaplanıp kelinligi, lekin Aldıńǵı Aziyada alıp barılǵan qazılmalar nátiyjesinde Ur dinastiyasınıń birinshi buwını bolǵan Shumer Malikasi xanasinan (eramızdan aldınǵı 3 mın jıl) tabılǵan 11 tarlı elegant bezewli arfaniń tabılıwı onıń tarqalıw aymaǵı (geografiyası) n keńeytiw qatarında tekǵana Egipetke emes bálki Aldıńǵı Aziyaǵa da tiyisli bolıwı múmkinligi usı derekte keltirilgen. Onda jazılıwınsha, múyeshtegi arfa taǵa tárizli arfadan keyin payda bolǵan hám ol Egipetke Aziyadan kelitirilgen. Sol sebepli de onı “Aziya arfasi” dep ataǵan.

VII-VIII ásirler - Feodalizm dáwirinde arablar tárepinen Orta Aziyanıń jawlap aliniwi, islam dininiń kirip keliwi bul jerdegi xalıqlardıń materiallıq turmısına kúshli tásir kórsetdi. Arab xalifalıǵında tiri janzatti súwretlewdiń qadaǵan etiliwi diywaliy súwretlewdiń sonday-aq muzıka ásbapları súwretiniń joq etiliwine alıp keldi. IX ásirdiń ekinshi yarımında Movarounnahr hám Xurasanda xalıq azatlıq gúresiniń kúsheyiwi, jergilikli xalıqlardıń basqınshılardıǵa qattı qarsılıq kórsetiwi hám kóterilisleri nátiyjesinde arab xalifalaǵı húkimranlıǵı awdarılıp, jergilikli Tohiriylar, keyininen Samaniyeler mámleketi qurıldı. Buxara iri materiallıq orayǵa aylandı. Bul dáwirde mádeniyat hám kórkem ónerdiń rawajlanıwı ushın keń sharayat jaratıldı.

Atap aytqanda, on eki maqomniń dáslepki túbirleri payda boldı. Orta ásir sharayatında muzikalıq sawatqanlıqtıń artiwi arnawlı muzıka ustaxanalariniń payda bolıwına alıp keldi. Bul jerde ustaz-shákirt dástúrlerine tiykar salındı, muzıka ásbapları qalıplesti, ásbaplardıń jańa úlgilerine jańalıq ashıldı. Folklorist hám maqomshi alım Fayzulla Tóreyevtiń atap ótiwinshe, «Buxarada jasap dóretiwshilik etken kópshilik shayırlar úlken uqıp iyesi bolıp, olar bir waqtınıń ózinde de sazende, de qurandı yadğa biletuǵın adam hám da muzikataniwshi retinde iskerlik kórsetken. Deylik, Abulabbos Baxıtlı, Abu Abdulloh Rudakiy, Alibek Tanburiy, Tohir Abdutoyibiy, Abu Nasr Mutriblar sol dáwirdeń ataqlı sazende hám qosıqshısı esaplanıp, olar muzikalıq dóretpeler dóretiwshilik qılıw menen birge ud, shang, barbat, rud sıyaqlı sazlardı da oylap tapqan». Alım IX ásirdeń ekinshi yarımında muzıka izertlewshileri hám muzıka ásbapları haqqında pikir dawam ettirip, áyne Abdulloh Ro'dakiy elegant Rud sazınıń jaratıwshısı ekenligin, Shohrud hám de Musiqor atlı sazlardı Abu Havs Sugdıy oylap tapqanlıǵın atap ótedi. «Bul ásbaplar ózine tán dawıs tembri hám jaǵimli shıńǵırlawıqqa iye bolǵanı sebepli sol dáwirde odan Jaqın Shıǵıs hám Oraylıq Aziya mámleketlerinde jetekshi sazlardan biri retinde keń paydalanılǵan».

Abu Nasr Muhammad Al Farabiy (873-950) tekǵana ullı filosof alım, orta ásir Shıǵıs muzıka teoryasınıń tiykarin salıwshılariń biri bolǵan, bálki sheber muzıka atqarıwshı retinde de belgili. Ásirese nay, tanbur hám ud muzıka ásbabında namalardı sheber atqarǵan. Farabiy ilimiy qarasarında muzıka ásbaplarınıń jámiyet turmısındaǵı ornın úyreniwge ayırıqsha áhimiyyet bergen. XX asirde dúnya xalıqları muzıka ásbaplarınıń universal klassifikaciya sistemasın jaratqan abıraylı ilimpazlar Kurt Zaks hám Erix Xornbostellardıń pikirine qaraǵanda, muzikataniwshiliq (organologiya) pánine Farabiy tiykar salǵan. «Kitabul musiqiy al-kabir» («Muzıka haqqında úlken kitap») de muzikataniwshiliq tariyxında birinshi mártebe muzıka saz ásbaplarınıń ilimiy klassifikaciyasi haqqında ayılǵan. Sonıń qatarında muzıka ásbaplardıń jırlaw orni, atqarıw waqıtları haqqında maǵlıwmat berip, «áskeriy júrislerde, oýınlarda, toy-tamashalar hám bázmlerde, ıshqı-muhabbat qosıqların jırlawda shertiletuǵın ásbaplar bar», dep jazadı alım. Qollanbanıń ekinshi bóleginde xalıq ásbapları lyutnya, tanbur, ud, nay, rubob, shang, shohrud, qonun, duwtar hám basqa ásbaplarǵa izbe-iz hám tolıq táriyp beredi. Bul qatarda ud jetekshi orın iyeleydi. Eski muzıkanıń perde strukturalarınıń teoriyalıq hám ámeliy tiykarları naǵız ózi ud asbabınıń dawıs sisteması járdeminde tusintiriledi.

Zamanagóy xalıq muzıka ásbapları qollanıw usılı hám jayına qaray 2 gruppaga bólinedi.

Bular - professional atqariwshiliqta qollanilatuđın ásbaplar hám folklor ásbapları.

Professional atqariwshiliqta qollanilatuđın ásbaplar óz gezeginde dástúriy hám akademikaliq atqariwshiliqta isletiletuđın ásbaplar túrlerine bólinedi.

REFERENCES

1. Akbarov Il. Musiqa lug'ati T., San'at 1990 yil.
2. Vizgo T. O'rta Osiyo musiqa asboblari. Moskva., 1980 yil.
3. Karomatov F. O'zbek chlg'uchilik musiqasi. Moskva., Muzika 1980yil.
4. Odilov A. O'zbek xalq cholg'u asboblari ijrochilik tarixi. Toshkent., O'qituvchi 1995 yil.
5. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uniń tarixi. Toshkent., Fan., 1993 yil.
6. Petrosyants A.I. Cholg'ushunoslik T., San'at 1990 yil. 7. Talaboev, A., Akbarov, T., & Haydarov, A. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
7. Yunusov, G., Juraev, I., & Ahmedov, R. (2020). A LOOK AT THE REGIONAL SEASONAL FOLKLORE AND THEIR ORIGIN. THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF DANCE ART. European Journal of Arts, (1), 121-124.